

Sienien tuotanto tammimetsissä

www.af4eu.eu

Boletus-suvun ektomykorrhizasieni tammimetsissä

Tammimetsät ovat hyvin monimuotoisia ekosysteemejä, jotka tarjoavat suotuisat olosuhteet sienienkehittymiselle, mukaan lukien useat gastronomisen edun kannalta kiinnostavat sienilajit. Luonnonvaraiset sienet erottuvat monimuotoisuudestaan, merkityksestään peltometsätuotannossaja lukuisilla sovelluksillaan lääke-, bioteknologia- ja elintarviketeollisuudessa, jotka voivat myös olla puuntuotantoa täydentävä tulonlähde. Ekologisesta näkökulmasta tammimetsissä kasvavat sieneton ryhmitelty mykorrhitsoihin ja saprofyttisiin. Mykorrhitsasienet luovat symbioottisia assosiaatioitapuiden juurien kanssa, mikä tarjoaa niille paremman kyvyn tutkia ja hyödyntää maaperän resursseja, paremman suojan taudinaiheuttajia vastaan ja kuivuuden sietokyvyn, kun taas sienet saavatselviytymiseensä ja hedelmällisyyteensä tarvittavat ravinteet. Saprofytit toimivat hajottamallaorganista ainesta, kierrättämällä ja sisällyttämällä ravinteita maaperään sekä torjumallataudinaiheuttajia, jotka ovat erikoistuneet pääasiassa selluloosan ja hemiselluloosan orgaanistenyhdisteiden välittämiseen. Vaikka kaupallisesti arvokkaimmat sienet ovat ektomykorrhitsasieniä, saprofyttiset lajit kasvavat myös tammimetsissä, erityisesti alueilla, joilla orgaanista ainesta kertyy. Metsänhoidolla on ratkaiseva rooli sienien kehityksessä, sillä se vaikuttaa suoraan niidenmonimuotoisuuteen ja tuottavuuteen. Puiden harvennuksen, karsimisen ja aluskasvillisuudenraivauksen kaltaiset käytännöt muuttavat valo-, kosteus- ja maaperän koostumusta ja vaikuttavatelinympäristöihin, joissa sienet viihtyvät. Epäasianmukaiset toimenpiteet, kuten orgaanisenaineksen liiallinen poistaminen tai maaperän tiivistyminen, voivat kuitenkin vaarantaa sienienmonimuotoisuuden ja heikentää sienien taloudellista potentiaalia. Hoitokäytännöissä olisi senvuoksi asetettava etusijalle maaperän suojele, edistetään inokulaattilähteiden suojele ja sieniyhteisöjen monimuotoisuutta kiinnittäen erityistä huomiota gastronomisesti arvostettujen lajienelinympäristöihin.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Farias(1), João Paulo Castro(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.